

POLAND

POLAND

**ЕР ОСТИ СУВЛАРИ МОНИТОРИНГ ҚИЛИШДА ҚАРОРЛАР ҚАБУЛ
ҚИЛИШ ТИЗИМИНИНГ БИЛИМЛАР БАЗАСИНИ ШАКИЛЛАНТИРИШ****Сеитназаров Куанышбай Кенесбаевич¹**¹Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУ Нукус филиали,
техника фанлари доктори, доцент. Seytnazarov82@mail.ru**Досымбетов Аллияр Мухамбетмустапаевич²**²Қорақалпоқ давлат университети академик лицейи,
A.Dosimbetov83@mail.ru.<https://doi.org/10.5281/zenodo.7496050>

Аннотация: Мақолада ер ости сувларини мониторинг қилиш учун ишлаб чиқиладиган дастурий мажмуанинг модели, билимлар базаси асосида ҳулоса чиқариш ва қарорлар қабул қилиш масалалари модел стратегияси тузилган. Ер ости сувлари мониторинг қилишда ахборот тизимига қўйиладиган талаблар ва тадқиқот жараёнида белгиланган вазифаларни амалга ошириш билан боғлиқ ҳолда, қарорларни қўллаб-қувватлаш тизимининг интеллектуал компонентини ишлаб чиқиш жараёнининг асосий босқичлари, дастурий мажмуасининг билимлар базасини шаклланишидан келиб чиқиб қуйидагича ҳулоса келтирилган.

Калит сўз: билимлар базаси, алгоритм, модел, интерфейс, дастурий мажмуа, ер ости сувлари, гидрогеология.

Қарорларни қўллаб-қувватлаш тизимининг муҳим таркибий қисми билимлар базаси, қоидалар тўплами шаклида ифодаланиши мумкин бўлган билимлар эканлигидан келиб чиқиб гидрогеологик масалаларни ечишда муҳим аҳамиятга эга. Бундай тизимнинг ажралмас қисми ёрдамида ақли компонентлар ҳисобланиб, тўпланган маълумотларда функционал ва мантиқий билимларни қидирадиган, топилган билимларни тушунтирувчи моделлар ва қоидаларни тузадиган, маълум бир эҳтимоллик билан маълум жараёнларнинг ривожланишини башорат қилишга ёрдам беради. Бу бир синф муаммолар усуллари амалга оширадиган интеллектуал таҳлил тизимларини қуриш орқали ҳал қилинади ва маълумотларни қидириш алгоритмлари бўлиб ҳисобланади. Инсон фаолиятининг ҳар қандай соҳасида тўпланган маълумотлар базаси ушбу соҳага тегишли жуда кўп маълумотлар, ҳодисалар ва омилларни ўз ичига олади. Гидрогеологик соҳаларда ер ости сувлари тўғрисидаги қайта ишланган ва тўпланган маълумотлар ҳар бир маълумотларнинг турли ҳолатларини ўрганиш учун муҳим фактлар йиғиндиси. Аниқланган боғлиқликлар ва тўпланган билимлар асосида қарорлар қабул қилиш, ер ости сувлари ўзгаришини аниқлаш бўйича қарор қабул қилишда муҳим

рол ўйнайди, шунинг учун ер ости сувлари мониторинг қилиш усулини такомиллаштириш учун қўлланилади. Ер ости сувларини мониторинг қилиш учун ишлаб чиқиладиган дастурий мажмуанинг модели қуйидагича кўринишга келади(1-расм):

1-Расм. Ер ости сувларини мониторинг қилиш учун ишлаб чиқиладиган дастурий мажмуанинг модели

Ахборот тизимига қўйиладиган талаблар ва тадқиқот жараёнида белгиланган вазифаларни амалга ошириш билан боғлиқ ҳолда, қарорларни қўллаб-қувватлаш тизимининг интеллектуал компонентини ишлаб чиқиш жараёнининг асосий босқичлари белгиланади:

- Data Mining технологиясидан фойдаланган ҳолда мавжуд маълумотларда ер ости сувлари ўзгаришига, ер ости сувлари режимининг ўзгаришига олиб келадиган маълумотларни аниқлаш;
- Data Mining воситаларидан фойдаланиш натижалари асосида мантиқий хулоса чиқариш қоидаларини қуриш;
- ер ости сувлари ўзгаришининг ҳавфи тўғрисида хабарлар бериш қоидалари ва мониторинг кўрсаткичларини яхшилаш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш;
- дастурлаш тилида қарорлар қабул қилиш натижалари кўрсатишнинг мантиқий қоидаларини ишлаб чиқиш, билимлар базасини шакллантириш.

Юқоридаги интеллектуал компонентлардан келиб чиқиб билимлар базаси тузилиши қуйидагича бўлади(2-расм):

2-Расм. ЕОС мониторинг қилиш дастурий мажмуасининг билимлар базаси

Билимлар базаси қоидалар тўплами билан ифодаланади ва улар асосида хулоса чиқариш алгоритми чиқиш маълумотларини аниқлайди. Қарорларни қўллаб-қувватлаш тизимини ишлаб чиқишга ёндашув хулоса қилиш қоидаларига асосланади. Ушбу ёндашув қўйилган вазифалар (ер ости сув сатҳини аниқлаш, динамикада маълумотларни таҳлил қилиш), керакли ечимлар ва башоратлар ер ости сувларининг кўрсаткичлари бўйича тўпланган маълумотларнинг мавжудлиги асосида танланади. Йиғилган маълумотлар массивини қайта ишлагандан сўнг, боғлиқликларни аниқлаш ва улар асосида хулоса қилиш қоидаларини қуриш мумкин. Бундай қоидалар билимларни IF (шарт), THEN (кейин) каби жумлалар шаклида ифодалашга имкон беради. Шунинг учун қарорлар дарахтлари Data Mining муаммоларини ҳал қилиш воситаси сифатида танланади.

Шундай қилиб, барча олинган қоидаларни шакллантириш мумкин, уларнинг умумийлиги ҚҚҚТ учун билим базасига айланади ва “Кўрсаткичларни мантиқий қоидалар билан солиштириш” модулини дастурлаш ташҳисни аниқлаш, кўрсаткичлар ўзгаришини башорат қилиш ва янги хулосалар чиқариш имконини беради.

POLAND

POLAND

Хулоса: ЕОС мониторинг қилиш дастурий мажмуасининг билимлар базасини шаклланишидан келиб чиқиб қуйидагича хулосага келиш мумкин. Ер ости сувлари мониторинги жараёнидаги тўпланган маълумотларга боғлиқликни ўрнатиш ва қоидаларни ёзишдир дастурий ечимда қўлланиладиган мантиқий хулоса, тавсиялар хулосасининг мувофиқлиги ва қиймати, башоратни аниқлаш ва кўрсаткичларни кузатишга боғлиқлиги ва динамикада мониторинг, тизим натижалари асосида шаклланади. Маълумотларни айириб олиш воситалари ёрдамида олинган ишлаб чиқариш қоидалари билан ифодаланган билимлар базаси ушбу муаммоларни ҳал қилишга имкон беради.

Адабиётлар:

1. Р.Н. Усманов, К.К. Сеитназаров “Нечетко-детерминированные математические модели процессов восстановления запасов и качества подземных вод” Наука и Мир 1 (5), 104-108
2. R.N. Usmanov, K.K. Seitnazarov “Justification of technological schemes of groundwater intakes for single beds under the fuzzy initial information” Chemical technology. Control and management, 58
3. РН Усманов, КК Сеитназаров, РИ Отениязов “Геоинформационное моделирование на основе растровой модели данных гидрогеологических объектов” Вестник ТУИТ, 62